

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.14996726

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

O desempenho dos fornecedores influencia nos resultados dos indicadores de continuidade de uma distribuidora de energia elétrica?

Luciana Gomes
Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima (Orientador)
Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari
Prof. Dr. Gustavo Menoncin de Carvalho Pereira

Como referenciar:

Gomes, L.; Dutra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Pereira, G. M. C.. (2024). O desempenho dos fornecedores influencia nos resultados dos indicadores de continuidade de uma distribuidora de energia elétrica?. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo.
DOI:10.5281/zenodo.14996726

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria.

Projeto de pesquisa: Gestão inteligente da cadeia de fornecedores.

Produto Técnico-Tecnológico: Analisa a relação entre o desempenho dos fornecedores de serviços de manutenção/obras em redes de distribuição e o resultado do indicador coletivo de continuidade – DEC – de uma distribuidora de energia elétrica.

Demanda Espontânea: A pesquisa foi motivada pela necessidade de avaliar o desempenho dos fornecedores que atende a distribuidora. Para isso foi escolhido o segmento de compras, da área de serviços, com o maior valor líquido contratado pela distribuidora.

Organização: Este estudo está relacionado ao fornecimento de serviços da categoria “obras e serviços em redes de distribuição” na COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – DISTRIBUIÇÃO - CEMIG-D.

Descrição do PPT: Este produto técnico fornece evidência de que a melhora na relação comprador-fornecedor impacta no desempenho de ambos os negócios e melhora a tomada de decisão em uma empresa do setor elétrico brasileiro.

Divulgação da Produção: A produção pode ser divulgada tanto internamente na empresa em análise quanto publicações acadêmicas e técnicas que analisam gestão de compras na cadeia de suprimentos.

Aderência: Alta. O modelo é altamente relevante e específico para a gestão do relacionamento com os fornecedores da cadeia de suprimentos de distribuidoras do setor elétrico.

Impacto Potencial: Alto. A aplicação do modelo pode aprimorar significativamente a resiliência operacional e a capacidade da instituição de gerenciar o relacionamento com os seus fornecedores, resultando na melhoria do gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Impacto Realizado: Médio. Embora o impacto seja significativo para a instituição estudada, a implementação completa e a expansão para outras organizações podem amplificar os resultados.

Inovação: Média. A pesquisa adapta teorias conhecidas (como a Teoria da Dependência de Recursos e a Teoria Baseada em Recursos) e práticas de gestão de fornecedores, aplicando-as ao contexto específico de Distribuidoras do setor Elétrico.

Complexidade: Média. A aplicação do modelo requer análise detalhada de fornecedores e etapas de avaliação que demandam recursos específicos, porém pode ser implementada de forma gradual.

Aplicabilidade: Alta. O modelo é aplicável em diversos contextos financeiros, especialmente em instituições que dependem de uma rede complexa de fornecedores.

Abrangência Potencial: Alta. O modelo pode ser adaptado para outras instituições financeiras e até para empresas de setores com alta dependência de fornecedores críticos.

Abrangência Realizada: Média. A aplicação inicial foi limitada ao Banco Horizonte, mas pode ser expandida para um público maior.

Replicabilidade: Escalável. O modelo pode ser adaptado e replicado em diferentes organizações, permitindo customizações conforme a natureza e o contexto dos fornecedores.

O desempenho dos fornecedores influencia nos resultados dos indicadores de continuidade de uma distribuidora de energia elétrica?

Como referenciar:

Gomes, L.; Dultra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Pereira, G. M. C.. (2024). O desempenho dos fornecedores influencia nos resultados dos indicadores de continuidade de uma distribuidora de energia elétrica?. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo.
DOI:10.5281/zenodo.14996726

RESUMO

Objetivo do Trabalho: Este trabalho tem como objetivo investigar a relação entre o desempenho dos fornecedores de serviços de manutenção/obras em redes de distribuição e o resultado do indicador coletivo de continuidade – DEC – de uma distribuidora de energia elétrica. **Design/Metodologia/Abordagem:** Trata-se de um estudo de caso, aplicado no segmento de compras, da área de serviços, com o maior valor líquido contratado pela distribuidora. Abordagem qualitativa com análise de conteúdo de entrevistas semiestruturadas com os gestores de contrato da CEMIG e dos fornecedores. **Resultados:** O estudo revelou evidências de que o desempenho dos fornecedores afeta os resultados do indicador coletivo de continuidade – DEC – da distribuidora. **Implicações Práticas:** Este trabalho possui implicações práticas para: (i) o setor de distribuição de energia elétrica, pois mostra que o desempenho da relação comprador-fornecedor pode afetar os resultados estratégicos das distribuidoras, (ii) setores empresariais que possuem alta dependência de seus fornecedores, pois também terão seus resultados dependentes do desempenho de seus fornecedores. **Originalidade e Contribuições:** A originalidade deste trabalho está em unir, em um único estudo relativo ao setor elétrico, através de uma abordagem qualitativa, a relação do setor com seus fornecedores considerando-se a gestão da cadeia de suprimentos, o desempenho da relação comprador-fornecedor, a medição do desempenho através de indicadores não financeiros e o risco associado ao objeto contratado. O estudo sugere que uma boa gestão da cadeia de suprimentos com métricas de desempenho definidas e vinculadas aos resultados da distribuidora, pode trazer ganhos para a distribuidora, seus fornecedores e seus clientes e consumidores, pois atingindo melhores resultados, todos os atores dessa relação se beneficiarão.

Palavras-chave: Gestão da cadeia de suprimentos. Relacionamento comprador-fornecedor. Desempenho da cadeia de fornecedores. Indicadores de desempenho. Teoria Baseada em Recursos. Teoria da Dependência de Recursos.

Does the performance of suppliers influence the results of an electricity distributor's continuity indicators?

ABSTRACT

Como referenciar:

Gomes, L.; Dultra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Pereira, G. M. C.. (2024). O desempenho dos fornecedores influencia nos resultados dos indicadores de continuidade de uma distribuidora de energia elétrica?. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo.
DOI:10.5281/zenodo.14996726

Aim of the work: The aim of this work is to investigate the relationship between the performance of suppliers of maintenance/works services in distribution networks and the result of the collective continuity indicator - DEC - of an electricity distributor. ***Design/Methodology/Approach:*** This is a case study, applied to the purchasing segment of the services area, with the highest net value contracted by the distributor. Qualitative approach with content analysis of semi-structured interviews with CEMIG contract managers and suppliers. ***Results:*** The study revealed evidence that supplier performance affects the results of the distributor's collective continuity indicator - DEC. ***Practical implications:*** This work has practical implications for: (i) the electricity distribution sector, as it shows that the performance of the buyer-supplier relationship can affect the strategic results of distribution companies, (ii) business sectors that are highly dependent on their suppliers, as their results will also depend on the performance of their suppliers. ***Originality and Contributions:*** The originality of this work lies in uniting, in a single study relating to the electricity sector, through a qualitative approach, the sector's relationship with its suppliers considering supply chain management, the performance of the buyer-supplier relationship, performance measurement through non-financial indicators and the risk associated with the contracted object. The study suggests that good supply chain management with defined performance metrics linked to the distributor's results can bring gains for the distributor, its suppliers and its customers and consumers, because by achieving better results, all the players in this relationship will benefit.

Keywords: Supply chain management. Buyer-supplier relationships. Supply chain performance. Performance indicators. Resource-based theory. Resource Dependency Theory.

INTRODUÇÃO

Com a abertura de mercados e a evolução dos processos (LEOCÁDIO; DÁVILA; DONADEL, 2008), diversos setores empresariais alteraram suas práticas de contratação no setor de suprimentos de forma a aumentarem o foco no negócio das companhias (ZSIDISIN; PANELLI; UPTON, 2000; NDUBISI; UMAR, 2018), reduzir e otimizar custos (NYAMEBOAME; HADDUD, 2017; MIRANDA; SANTOS; DE ALMEIDA, 2019) e compartilhar riscos (NDUBISI; UMAR, 2018). No entanto, o aumento da terceirização de atividades elevou o nível de exposição das empresas a eventos incertos (ZSIDISIN; PANELLI; UPTON, 2000) e a ocorrência de conflitos destrutivos com seus fornecedores (NDUBISI; UMAR, 2018). Assim, tornou-se fundamental que as empresas fossem capazes de avaliar os riscos associados aos fornecedores contratados (LOCKAMY III, 2014) e realizar tratamento de conflitos (NDUBISI; UMAR, 2018).

Os eventos de risco podem levar à interrupção da cadeia de suprimentos (LOCKAMY III, 2014), podendo tanto ter origens externas quanto internas (TOMAS; ALCANTARA, 2013; LOCKAMY III, 2014) e muitas vezes podendo afetar a empresa compradora de forma negativa (TOMAS; ALCANTARA, 2013; LOCKAMY III, 2014). A partir daí torna-se necessário realizar o gerenciamento da cadeia de suprimentos, o qual vem a ser uma filosofia que une fornecedor e comprador no objetivo comum de eficiência e otimização (TAN; KANNAN; HANDFIELD, 1998).

Uma empresa se torna mais sensível aos perfis de risco de seus fornecedores, quanto maior for a dependência da cadeia de suprimentos (LOCKAMY III, 2014). O estudo de Latour (2001) mostra claramente as consequências de uma alta dependência de uma empresa compradora com seu fornecedor no setor de fabricação de celulares, em que um incêndio na fábrica do fornecedor causou diversos prejuízos à empresa compradora, tanto financeiros quanto de imagem. Blanchard (2015) sugere que a empresa compradora possui responsabilidade social com os elos de sua cadeia de suprimentos e os riscos atrelados a ela.

O setor de distribuição de energia elétrica no Brasil também passou por intenso processo de terceirização (SOUZA; MALDONADO; RADOS, 2011), com isso, a motivação deste estudo ocorreu devido à busca contínua do aumento da qualidade do fornecimento de energia elétrica, o aumento do risco com a terceirização das atividades

e o impacto que um fornecedor com desempenho ruim pode causar aos objetivos da empresa.

A ANEEL é o órgão responsável pela regulação e fiscalização do setor elétrico no Brasil (MANOEL; HAYASHI; SILVA, 2018). A agência também avalia a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica (ANEEL, 2016a), monitorando tanto indicadores de continuidade coletivos quanto os individuais (ANEEL, 2016b). Os indicadores monitorados avaliam a frequência e a duração das interrupções de energia elétrica ocorridas (MANOEL; HAYASHI; SILVA, 2018); e suas metas, o método de apuração e penalidades são definidos pela ANEEL (ANEEL, 2016b).

O objetivo deste trabalho foi avaliar se o desempenho dos fornecedores da categoria “obras e serviços em redes de distribuição” impacta no resultado do indicador coletivo de continuidade – DEC – e se as atuais avaliações de desempenho dos fornecedores refletem esses resultados de forma a ajudar a alta direção na tomada de decisão em relação aos seus fornecedores.

Este trabalho compõem os produtos do P&D 0653 – GESTÃO INTELIGENTE DA CADEIA DE FORNECEDORES – regulado pela ANEEL e desenvolvido pela parceria entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie, European Institute of Purchasing Management (EIPM) e a Companhia Energética de Minas Gerais.

REFERENCIAL TEÓRICO

Gestão da cadeia de suprimentos

Segundo Harland (1996), o termo “gestão da cadeia de suprimentos” parece ter se originado a partir de discussões de Oliver e Webber, nos anos 80, sobre os benefícios da integração das funções internas de negócios de compra, fabricação, vendas e distribuição. Desde então, o interesse pelo gerenciamento da cadeia de suprimentos aumentou (LUMMUS; VOKURKA, 1999; BURGESS; SINGH; KOROGLU, 2006) à medida que as empresas perceberam que, para competirem no mercado, não poderiam isolar seus fornecedores ou os demais elos da cadeia (LUMMUS; VOKURKA, 1999). De acordo com a pesquisa de Mentzer et al. (2001), a gestão da cadeia de suprimentos

(GECS) se tornou o assunto do momento em pesquisas dos anos 90 relacionadas à fabricação, distribuição, marketing, gerenciamento de clientes ou transporte, o que é evidenciado pelo aumento de publicações profissionais e acadêmicas, conferências, entre outros (BURGESS; SINGH; KOROGLU, 2006).

Para Christopher (2011), o foco da GECS está no gerenciamento de relacionamentos com o objetivo de obter melhores resultados para toda a cadeia. De acordo com o estudo de Lummus e Vokurka (1999), para o sucesso do gerenciamento da cadeia de suprimentos é importante associar a estratégia da cadeia de suprimentos à sua estratégia geral de negócios. Outro ponto importante é considerar o escopo completo da GECS que se inicia no fornecedor de matérias-primas e termina no cliente lojista (DAVIS, 1993). Para Davis (1993), ainda que haja uma boa gestão de fornecedores, sem o esforço simultâneo para gerenciar os demais elos da cadeia de suprimentos, não haverá um bom gerenciamento da cadeia de suprimentos. Cooper, Lambert e Pagh (1997) argumentam que, baseado na literatura e nas práticas de gerenciamento, a GECS está relacionada a algum nível de coordenação de atividades e processos dentro e entre organizações que compõem a cadeia.

Os novos modelos de negócios, atrelados a fornecimento global (THOMAS; GRIFFIN, 1996; MENTZER et al., 2001), concorrência baseada em tempo e qualidade, e suas contribuições a incertezas ambientais (MENTZER et al., 2001), forçaram as empresas a desenvolverem cadeias de suprimentos de forma a terem uma reação mais rápida a necessidades dos clientes (THOMAS; GRIFFIN, 1996), com isso tornou-se necessária a integração das operações de negócios na cadeia de suprimentos (COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997). Para ilustrar essa necessidade, Cooper, Lambert e Pagh (1997) utilizam como exemplo o desenvolvimento de um novo produto, em que não só todos os aspectos de negócios da empresa devem estar envolvidos (marketing, pesquisa e desenvolvimento, fabricação, logística e finanças), mas também os parceiros externos, a fim de garantir a redução do tempo de entrada do produto no mercado. Nessa cadeia também é necessário incluir o cliente e o usuário final (COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997).

Torna-se, então, necessária a coordenação entre fronteiras organizacionais para a implementação da GECS, de forma a integrar processos e funções na cadeia de

suprimentos (COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997). Dessa forma, o sucesso da cadeia de suprimentos pode estar vinculado aos relacionamentos entre as empresas (COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997), que buscam, cada vez mais, formas eficazes de coordenação do fluxo interno e externo e um relacionamento mais próximo com os fornecedores (MENTZER et al., 2001). Para Christopher (2011) e Silva et al. (2013), a visão de integração dos relacionamentos enfatiza que as relações de concorrência acontecem entre cada cadeia de suprimentos, e não mais entre empresas de forma individual, tornando-se um potencial de geração de valor e competitividade. Cooper, Lambert e Pagh (1997) alertam que, caso cada elo da cadeia de suprimentos tente otimizar somente seus próprios resultados, haverá sub-otimização dos resultados da cadeia de suprimentos.

Desempenho

Desempenho não tem conceito universal e sua definição é influenciada por fatores como setor de atividades, estratégia, tipo de organização, entre outros, o que torna a definição de desempenho específica para cada empresa/setor (FERREIRA, 2019). O conceito de desempenho, devido à sua importância teórica, empírica e prática, tem sido alvo de estudos relacionados à natureza desse construto, de forma a desenvolver conceitualmente o tema e a reduzir as limitações relacionadas à operacionalização, mensuração e comparação de pesquisas empíricas (MATITZ; BULGACOV, 2011). De acordo com o estudo de Carneiro, Rocha e Silva (2007), a realização de análise de pesquisas entre os anos de 1999-2004 mostrou falhas na conceitualização e operacionalização do construto de desempenho, enquanto que a análise de classificação e caracterização indicou o reconhecimento de sua natureza complexa e multidimensional. A partir daí, Carneiro, Rocha e Silva (2007) propuseram uma estrutura analítica genérica para caracterizar o desempenho na área de exportações, que trouxe melhor rotulagem e organização das categorias de modelo e consideração explícita de uma questão metodológica adicional (estrutura dos indicadores). O modelo proposto avançou em termos de validade de conteúdo e das relações entre o construto e seus indicadores (CARNEIRO; ROCHA; SILVA, 2007).

De acordo com o trabalho de Matitz e Bulgacov (2011), alguns autores relatam que a natureza multidimensional do conceito desempenho precisa ser compreendida e respeitada de forma a evitar a utilização de medidas de baixo entendimento do construto. Estudos relacionados à multidimensionalidade do conceito são importantes para esclarecer os atributos a serem considerados por outros pesquisadores (MATITZ; BULGACOV, 2011). Na pesquisa de Smith e Reece (1999) é citado que alguns autores sustentam a hipótese de que uma empresa terá aumento de desempenho caso vincule sua estratégia de operações à estratégia de negócios. No entanto, através de investigações, Smith e Reece (1999) encontraram resultados que indicam que o ajuste externo, definido como “o grau em que os elementos operacionais correspondem à estratégia de negócios”, tem efeito positivo e significativo direto no desempenho dos negócios.

Desempenho da Cadeia de Fornecedores

Com a globalização do fornecimento de insumos, materiais e serviços, as empresas observaram a necessidade de uma coordenação mais eficaz do fluxo de suprimentos (MENTZER et al., 2001). Exigências dos consumidores fizeram com que as empresas se voltassem para a qualidade e o tempo de produção e entrega do produto, que se tornaram pontos chaves para uma empresa permanecer no mercado (MENTZER et al., 2001). O modelo de produção atual exige uma maior proximidade na relação com os fornecedores, já que incertezas do mercado exigem maior flexibilidade, seja por condições econômicas ou mudanças tecnológicas (MENTZER et al., 2001).

Uma cadeia de suprimentos pode ser definida como um conjunto de três ou mais entidades diretamente envolvidas nos fluxos a montante (suprimento) e a jusante (distribuição) de uma fonte para um cliente (MENTZER et al., 2001; BEHESHTI et al., 2014) com processos integrados que produzem valor na forma de produto final para o cliente (BEHESHTI et al., 2014). A partir dessa definição, a cadeia de suprimentos pode ser vista como uma única organização, com cada elo da cadeia afetando direta ou indiretamente o desempenho dos demais integrantes, assim como o desempenho global da cadeia de suprimentos (MENTZER et al., 2001).

De acordo com Johnston et al. (2004), ao estabelecer uma parceria ou colaboração com um fornecedor, a empresa compradora deve ter garantias de vantagens de desempenho, devido aos riscos da relação. Parcerias são associadas a medidas de desempenho financeiro; medidas de desempenho operacional, como atendimento a prazos; e a satisfação dos resultados do fornecedor nesse relacionamento (JOHNSTON et al., 2004). Para Beheshti et al. (2014), se uma empresa objetiva melhorar seu desempenho por meio da cadeia de suprimentos, deve planejar a integração de atividades multifuncionais na empresa e vinculá-las aos processos de seus parceiros.

O aumento da força do relacionamento comprador-fornecedor resulta em um aumento no desempenho percebido (JOHNSTON et al., 2004; AUTRY; GOLICIC, 2010) e na satisfação das empresas compradoras (JOHNSTON et al., 2004). A integração de uma cadeia de suprimentos cria valor para os clientes da empresa compradora; atrai fornecedores e clientes para esse processo (BEHESHTI et al., 2014); injeta maior capacidade de resposta e flexibilidade do cliente na cadeia de suprimentos, reduzindo os custos (STEWART, 1995); melhora a saúde financeira da empresa (STEWART, 1995; BEHESHTI et al., 2014) e a competitividade de custos (STEWART, 1995).

No estudo de Autry e Golicic (2010), com dados da indústria de construção de rodovias, foram encontradas evidências de que o desempenho sofre influência da força do relacionamento comprador-fornecedor e que os relacionamentos comprador-fornecedor são cíclicos e espirais ao longo do tempo. Com isso, se a força e o desempenho do relacionamento aumentam, cada um deles continuará aumentando com o aumento do outro por determinado período; o contrário também poderá ocorrer numa relação, contudo, fatores como alteração estratégica e fatores externos podem desencadear ruptura no padrão espiral (AUTRY; GOLICIC, 2010). Nesse contexto, o aumento da eficiência e do desempenho da cadeia de suprimentos podem aumentar a lucratividade e gerar vantagem competitiva (BEHESHTI et al., 2014).

Indicadores de desempenho

Atualmente as empresas tem buscado atender às expectativas dos clientes através de novos modelos de gestão, de forma a garantir maiores qualidade e produtividade, e pela implantação de modelos de acompanhamento de desempenho com o uso de indicadores (DURSKI, 2003). Segundo Kaplan e Norton (1997), “o sistema de medição deve tornar explícitas as relações (hipóteses) entre os objetivos (e as medidas) nas várias perspectivas, para que elas possam ser gerenciadas e validadas”. Os gestores, então, devem estruturar medidas financeiras e qualitativas de forma a permitir a visualização como um todo da cadeia produtiva e de seus elos (DURSKI, 2003).

Conforme sugerem Ribeiro, Vasconcelos e Rocha (2019), diversos estudos evidenciam as insuficiências dos modelos tradicionais de gestão de desempenho. As antigas avaliações de desempenho, chamada de tradicionais por alguns autores, realizavam a medição apenas de indicadores quantitativos financeiros e de produtividade, não se relacionando com a estratégia da organização ou a necessidade dos clientes. Já as avaliações atuais, incluem também, em suas medições, indicadores operacionais e relacionados aos ambientes interno e externo; no entanto, deve-se focar na escolha de indicadores relacionados aos objetivos estratégicos da empresa e às relações de causa e efeito (RIBEIRO; VASCONCELOS; ROCHA, 2019).

O aumento da importância da medição de desempenho se deve ao ambiente variado do trabalho, aumento da concorrência, avanço da tecnologia, reconhecimento através de premiações de qualidade e mudanças nas responsabilidades internas e externas a organização (ANAND; GROVER, 2015).

Segundo Chae (2009), “medir ou monitorar o desempenho da cadeia de suprimentos revela a lacuna entre planejamento e execução e ajuda a empresa a identificar possíveis problemas e áreas de melhoria”. Durski (2003) diz que o desempenho de uma empresa é dependente da mensuração de seus resultados e dos obstáculos associados aos demais elos da cadeia. Dessa forma, também é necessário avaliar o desempenho da cadeia de suprimentos da qual faz parte. As métricas de

desempenho permitem que o gestor tenha uma visão geral da cadeia de suprimentos e auxiliam na avaliação do desempenho da execução e no planejamento de oferta/demanda (ANAND; GROVER, 2015). Para Kaplan e Norton (1997), se um forte relacionamento com os fornecedores estiver contido em uma estratégia que busca aumento do desempenho da empresa, medidas e vetores de desempenho associados aos fornecedores deverão ser englobados às perspectivas dos processos internos.

De acordo com Lavy, Garcia e Dixit (2014) e Anand e Grover (2015), a literatura traz diversas abordagens para a realização de uma avaliação de desempenho, como, por exemplo, benchmarking, balanced scorecard (BSC), indicadores chave de desempenho (KPIs), matriz de medição de desempenho, questionários de medição de desempenho, entre outros. Kumar et al. (2013) destacam que, quando usadas corretamente, as medidas de desempenho devem destacar oportunidades de melhoria, identificar problemas e auxiliar em sua solução. Anand e Grover (2015) afirmam que a medição de desempenho funciona de forma a dar feedback sobre a cadeia de suprimentos.

A avaliação de desempenho por meio de KPIs permite que os gestores selecionem os indicadores que mais se adequem ao que se deseja medir, de modo que se tenha um resultado mensurável e quantificável a fim de permitir comparações (LAVY; GARCIA; DIXIT, 2014; ANAND; GROVER, 2015). Na identificação dos indicadores também devem ser considerados os aspectos não-financeiros (KUMAR et al., 2013; LAVY; GARCIA; DIXIT, 2014), como questões ambientais, ambiente de trabalho, entre outros (LAVY; GARCIA; DIXIT, 2014); além de ter conexão com níveis da visão corporativa e da missão da organização (KUMAR et al., 2013). Ribeiro, Vasconcelos e Rocha (2019) sugerem que, quando há o predomínio de ativos intangíveis, indicadores financeiros não são adequados para descrever seu desempenho, podendo comprometer resultados futuros relacionados a esses ativos.

O processo de avaliação de desempenho passou a ser adotado pelas empresas com o objetivo de dar apoio às estratégias da cadeia de suprimentos que possuíam desempenho crítico (ANAND; GROVER, 2015), fornecendo informações para subsidiar os gestores na tomada de decisão (LAVY; GARCIA; DIXIT, 2014). Visto isso, é de extrema importância identificar os fatores que trarão sucesso para a organização (LAVY;

GARCIA; DIXIT, 2014). De acordo com Kaplan e Norton (1997), as medidas de resultado de desempenho não informam como os resultados são alcançados sem os vetores de desempenho (indicadores de tendência) e não evidencia que a estratégia implementada está tendo sucesso ou não.

Risco de Interrupção

O risco de interrupção de cadeias de suprimentos globais tem recebido muita atenção ao longo dos anos (XU, 2008). Uma interrupção pode acontecer por motivos diversos, como desastres naturais (KLEINDORFER; SAAD, 2005; XU, 2008), contingentes operacionais (XU, 2008), greves (KLEINDORFER; SAAD, 2005), rupturas econômicas (KLEINDORFER; SAAD, 2005), entre outros. A cadeia de suprimentos passou por mudanças que focaram em sua flexibilização e capacidade de resposta, o que as tornou mais vulneráveis a eventos externos e a interrupções, tornando necessário um gerenciamento que se concentrasse no potencial dos riscos identificados e seu entendimento, assim como num possível aumento da capacidade da cadeia de suprimentos de forma a absorver os problemas causados por interrupções sem grandes impactos (XU, 2008).

Em seu trabalho, Rodríguez (2012) definiu “risco” como o resultado da combinação entre frequências de eventos indesejados e a relevância das perdas associadas a estes eventos. Gitman (2010) define formalmente o “risco” como a incerteza referente à variabilidade do retorno associado a um ativo. Kaercher e Da Luz (2017) dizem que, por definição, “risco” é um acontecimento incerto que, caso ocorra, provocará interferência nos objetivos. As organizações AIRMIC, ALARM e IRM (2010) definem “risco” conforme a Guia ISO 73, a qual diz que é o “efeito da incerteza nos objetivos”. Já o “risco na cadeia de suprimentos” é definido por Xu (2008) como “o desvio do benefício em relação às expectativas das organizações na cadeia de suprimentos, causado por todos os tipos de fatores imprevisíveis e incertos na operação da cadeia de suprimentos”.

O risco geral de interrupção é definido por Ellis, Henry e Shockley (2010) como “a percepção de um indivíduo da perda potencial total associada à interrupção do

fornecimento de um item adquirido em particular de um determinado fornecedor”. De acordo com Kleindorfer e Saad (2005), há duas categorias de risco que afetam a cadeia de suprimentos, que são os riscos provenientes de problemas de oferta e demanda, e os riscos associados a interrupções nas atividades normais. Uma interrupção na cadeia de suprimentos ocorre devido a um rompimento do fluxo normal da cadeia que gera impacto negativo (XU, 2008; ELLIS; HENRY; SHOCKLEY, 2010). Interrupções de fornecimento podem afetar negativamente, de imediato ou não, o desempenho da empresa, a produtividade, a capacidade de satisfazer os clientes, o valor do acionista e o valor das ações da empresa (ELLIS; HENRY; SHOCKLEY, 2010). Os riscos associados a uma cadeia de suprimentos estarão presentes e impactarão todos os seus nós e elos (XU, 2008); no entanto, não haverá risco se não existir perda potencial (ELLIS; HENRY; SHOCKLEY, 2010).

A importância do gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos cresce à medida que aumentam as vulnerabilidades (NORRMAN; JANSSON, 2004; SELLITTO et al., 2013), pois torna-se necessário uma gestão para lidar com as incertezas e as potenciais perdas causadas por interrupções (SELLITTO et al., 2013). A ocorrência de um evento indesejado pode resultar em uma consequência extremamente grave, como fatalidade, volume de perda de produção, multas e punições por não cumprimento contratual, entre outros (RODRÍGUEZ, 2012). De acordo com o trabalho de AIRMIC, ALARM e IRM (2010), o gerenciamento de riscos está no centro do gerenciamento estratégico de qualquer empresa e pode ser definido como o processo pelo qual as empresas debatem os riscos relacionados às suas atividades. O processo de gestão de risco deve ser contínuo, de forma a alicerçar o desenvolvimento e a implementação da estratégia da empresa (AIRMIC; ALARM; IRM, 2010). Segundo Kaercher e Da Luz (2017), o gerenciamento do risco permite a proteção dos ativos e do patrimônio dos acionistas, reduzindo ou eliminando grande parte dos possíveis riscos.

Teoria Baseada em Recursos

No trabalho de Grant (1991), o autor relata que, à época, houve o ressurgimento do interesse relacionado à função dos recursos da empresa como base para sua

estratégia devido à insatisfação com a estrutura estática de equilíbrio organizacional utilizada. A partir daí surge a “visão baseada em recursos da empresa” formada por um conjunto de contribuições no nível da estratégia corporativa (GRANT, 1991), em que as atenções se voltaram para a função dos recursos corporativos (GRANT, 1991; DAS; TENG, 2000) para determinar limites industriais e geográficos das atividades da organização, e no nível de estratégia de negócios, cujos interesses se concentraram em (1) investigações das relações entre recursos, concorrência e a lucratividade, incluindo análise da imitação competitiva; (2) a apropriabilidade dos retornos das inovações; (3) a função da informação com falhas na criação de diferenças de lucratividade entre concorrentes; e (4) os instrumentos pelos quais o processo de acumulação de recursos pode apoiar a vantagem competitiva (GRANT, 1991).

Os recursos e as competências internas da empresa possuem o papel de orientar a empresa e são sua principal fonte de lucro (GRANT, 1991). Os recursos podem ser definidos como os insumos utilizados na produção, desde equipamentos a conhecimento (BARNEY, 1991; GRANT, 1991); enquanto a competência é a capacidade da utilização de um conjunto de recursos em uma atividade (GRANT, 1991). Na identificação dos recursos, devem ser considerados ativos tangíveis, intangíveis e humanos (GRANT, 1991). Um exemplo da maximização do desempenho de ativos é a Walt Disney Company que, entre 1985 e 1987, acelerou o desenvolvimento de suas propriedades, para fins comerciais e residenciais; explorou sua biblioteca de filmes através de canais de TV por assinatura, vídeos e distribuição; utilizou de forma mais ampla seus estúdios com a formação da Touchstone Films; e acentuou suas estratégias de marketing (GRANT, 1991).

Não são todos os recursos de um empresa que possuem potencial para criação da vantagem competitiva sustentada (BARNEY, 1991). Para isso, um recurso deve ser valioso, de forma a usar oportunidades e afastar ameaças; raro, entre a concorrência; não imitável, em sua totalidade; e não substituível diretamente (VRIS) (BARNEY, 1991; DAS; TENG, 2000; KING; ZEITHAML, 2001). Como alguns recursos são específicos de algumas empresas, não sendo totalmente móveis ou imitáveis, isso as torna heterogêneas com relação a base de recursos e aponta para uma possível vantagem competitiva, podendo levar a uma maior rentabilidade econômica (DAS; TENG, 2000).

A visão baseada em recursos traz essa lógica para a estratégia da empresa que tem a competitividade delineada por seus recursos e relacionamentos, ou seja, o valor da empresa aumenta de acordo com o agrupamento e utilização de seus recursos (DAS; TENG, 2000). Grant (1991) sugere que a missão da formulação de estratégias utilizando abordagem baseada em recursos é aumentar ao máximo os rendimentos ao longo do tempo.

Segundo Barney (1991), a vantagem competitiva sustentada ocorre quando há a implantação de estratégia de criação de valor na organização e essa não está sendo implantada por seus concorrentes, assim como outras organizações não conseguem imitar os benefícios dessa estratégia. A existência da vantagem competitiva se apoia na não imitação da estratégia que gerou a vantagem por seus concorrentes atuais e potenciais (BARNEY, 1991). A não implantação ou imitação da estratégia por parte dos concorrentes, ocorre geralmente por essas empresas não terem os recursos apropriados para isso (DAS; TENG, 2000).

Para obter uma margem de lucro acima do valor de seus custos de capital, uma empresa depende da atratividade de seu setor e de maiores vantagens competitivas em relação a seus concorrentes (GRANT, 1991). A atratividade está relacionada a ambientes favoráveis; localização de segmentos e grupos estratégicos atraentes; e moderação de pressões competitivas (GRANT, 1991). Enquanto a vantagem competitiva está relacionada com os recursos da empresa, como eficiência de escala, tecnologia superior e baixo custo de produção (GRANT, 1991). Atualmente, com um cenário cada vez mais competitivo, os recursos e o modo como eles são usados pelas empresas devem estar em constante mudança para produzir vantagens nesse cenário (BARNEY; WRIGHT; KETCHEN JR, 2001). De acordo com Barney, Wright e Ketchen Jr (2001), lucros mais altos, muito provavelmente, sejam fruto da capacidade de construção e desconstrução de recursos especializados e não imitáveis ao longo do tempo, tornando-se necessário o apoio a mudanças no ambiente empresarial, fundamentando-as no compromisso com um conjunto imutável de valores e resultados. A avaliação do valor de um conjunto de recursos se dará no contexto de mercado em que a empresa se encontra, caso o contexto mude, recursos antes considerados valiosos podem deixar de sê-lo (BARNEY; WRIGHT; KETCHEN JR, 2001).

Segundo Barney (2001), vários estudos se propuseram a medir os atributos dos recursos e das competências de uma organização correlacionando-os com suas medidas de desempenho. Ainda segundo o autor, empresas que traçam estratégias em ativos “dependentes do caminho, causalmente ambíguos, socialmente complexos e intangíveis”, ultrapassam o desempenho de empresas com estratégias definidas somente em ativos tangíveis (BARNEY, 2001). Os recursos dinâmicos atuam na transformação de recursos em desempenho devido às suas características VRIS, podendo esses extrair, de fato, suas combinações competitivas de forma a aumentar o desempenho (LIN; WU, 2014). A visão baseada em recursos evidencia os aspectos internos de uma empresa (DAS; TENG, 2000). Barney (2001) ainda sugere que recursos e capacidades podem ser distribuídos de forma desigual entre concorrentes, o que poderia explicar o porquê de algumas empresas terem melhor desempenho que outras.

De acordo com Das e Teng (2000), a visão baseada em recursos sugere que a criação de alianças potencializa a criação de valor de recursos empresariais agrupados, permitindo o acesso a recursos da outra organização que compõem a aliança para obter vantagens e valores competitivos que a organização não possui, ou seja, trata-se de aumentar o valor do recurso existente através de combinação, agregação, compartilhamento ou troca de recursos com outra empresa. Segundo Lin e Wu (2014), alguns autores sugerem que a absorção de conhecimento por meio de alianças melhora o desempenho da empresa, ou seja, os recursos dinâmicos realizam uma interface com os recursos VRIS para melhorar o desempenho. O processo de aprendizado, por meio de alianças, torna as operações mais eficientes e eficazes através da introdução de novos conceitos e conhecimentos (LIN; WU, 2014). Para Das e Teng (2000), a vantagem das alianças estratégicas é o acesso aos recursos necessários à empresa com redundância mínima e o principal critério para a decisão de sua formação seria o custo de oportunidade dos recursos.

Em estudo realizado por Lin e Wu (2014), os autores investigaram a função dos recursos dinâmicos dentro da estrutura da visão baseada em recursos e fizeram uma relação com o desempenho da empresa. Os autores utilizaram amostras das 1.000 principais empresas de Taiwan e demonstraram que os recursos dinâmicos mediam os recursos VRIS da organização para melhorar o desempenho (LIN; WU, 2014). A análise

da correlação entre recursos e recursos dinâmicos mostrou que os recursos VRIS afetam positivamente o desenvolvimento dos recursos dinâmicos de integração, reconfiguração e aprendizado, sendo que este último tem o efeito mediador mais significativo (LIN; WU, 2014). Lin e Wu (2014) sugerem que as empresas podem melhorar seu desempenho através da acumulação de recursos VRIS e o desenvolvimento de recursos dinâmicos, sendo fundamental, para empresas com recursos VRIS, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado através de práticas comerciais frequentes. De acordo com Lin e Wu (2014), para melhorar a competência da empresa também é necessário desenvolver os recursos humanos da empresa por meio de programas internos ou aliança estratégica cooperativa. As práticas de gestão de recursos humanos (GRH) podem ser imitadas, porém pode haver exclusividade em sistemas e rotinas de GRH, o que contribui para a criação de habilidades específicas para os recursos humanos, tornando-se uma componente que afeta o desempenho da empresa (BARNEY; WRIGHT; KETCHEN JR, 2001).

Teoria da dependência de Recursos

A dependência de recursos, de acordo com Alves Filho et al. (2004), remete à influência que o ambiente tem sobre as organizações e busca analisar o fluxo de recursos críticos e escassos. Ireland e Webb (2007) afirmam que essa teoria “fornece a visão organizacional principal sobre a formação e gestão do poder nas relações interorganizacionais”. Os pioneiros sobre o tema foram Pfeffer e Salancik (1982) (ALVES FILHO et al., 2004), os quais afirmam que as organizações precisam de recursos para se manterem no mercado (PFEFFER; SALANCIK, 2003). Muitas organizações não possuem determinados recursos de que precisam, o que torna necessário a interação com outras empresas ou pessoas que possuem o recurso (LOPES, 2017; PFEFFER; SALANCIK, 2003), fazendo com que dependam de seu ambiente (PFEFFER; SALANCIK, 2003). A obtenção de recursos pode trazer incertezas à organização, pois o detentor do recurso pode não ser confiável, além desse passar a ter poder sobre a organização (PFEFFER; SALANCIK, 2003). As incertezas e a dependência tem aumentado a atuação das organizações em relação à coordenação com seus parceiros

de negócios (PAULRAJ; CHEN, 2007).

Segundo Pfeffer e Salancik (2003), a dinâmica do poder ocorre no entorno dos recursos críticos e escassos; a partir dessa afirmação, tem-se que quanto mais um participante da organização, externo ou não, fornece recurso com essas características, aumenta seu controle e influência sobre a organização. Nesse contexto, o poder é definido pela realidade social dos participantes da organização e seu controle sobre os recursos (PFEFFER; SALANCIK, 2003). A partir daí, as organizações buscam controlar seu ambiente de atuação, em proveito próprio, por meio de decisões estratégicas que tragam uma maior adaptabilidade ao seu ambiente (ALVES FILHO et al., 2004).

Ireland e Webb (2007) afirmam em seu estudo que o cenário de competitividade atual dos mercados influencia na formação de parcerias interorganizacionais, o que gera a capacidade de identificar e explorar novas oportunidades competitivas. Os recursos mais utilizados pelas organizações para reduzir problemas relacionados à interdependência e às incertezas do ambiente é a interação ambiental (ALVES FILHO et al., 2004) e a criação de vínculos interorganizacionais (PAULRAJ; CHEN, 2007), o que pode levar a decisões de fusão, joint ventures, envolvimento político (PFEFFER; SALANCIK, 2003), alianças (LOPES, 2017), acordos de cooperação e troca de recursos ou de profissionais da organização (ALVES FILHO et al., 2004). A união dos recursos da organização a recursos de parceiros permite que a organização tenha um conjunto de recursos idiossincrático e de difícil imitabilidade (PAULRAJ; CHEN, 2007).

Para Alves Filho et al. (2004), a dependência de recursos explica as assimetrias de poder nas cadeias de suprimentos e permite que compreendamos sobre as diferentes orientações de estratégias competitivas das empresas que compõem a cadeia de suprimentos juntamente com a presença, ou não, de acordos de longo prazo entre os membros da cadeia. Um exemplo apresentado pelo autor é o caso de uma empresa que exerce poder sobre seus fornecedores, a ponto de poder fazer exigências de aumento de custos, aumento da eficiência no despacho de suprimentos e aumento de fornecimento dos serviços a seus fornecedores (ALVES FILHO et al., 2004). Para o caso de uma empresa com poucos fornecedores, o autor afirma que “quanto maior a interdependência dos atores, maiores serão suas dependências e troca de recursos” (ALVES FILHO et al., 2004).

Conforme o estudo de Paulraj e Chen (2007), o aumento da terceirização elevou o número de organizações que passaram a implementar e reconhecer a importância da gestão estratégica de suprimentos, focando, principalmente, na gestão estratégica de relacionamentos interorganizacionais. Com a terceirização de atividades, as empresas passaram a focar em suas competências essenciais, levando essas a conviverem com as incertezas ambientais relacionadas à gestão estratégica de suprimentos (PAULRAJ; CHEN, 2007). Para a implementação de controles relacionados às incertezas, faz-se necessário o entendimento do exercício de poder e confiança nos membros da cadeia de suprimentos (SCHNITTFELD; BUSCH, 2016).

As cadeias de suprimentos estratégicas possuem grande potencial de vantagem competitiva nos mercados globais atuais, principalmente por seus membros almejarem desenvolver um nível de competitividade cultural (IRELAND; WEBB, 2007). Para Ireland e Webb (2007), os resultados almejados só são alcançados quando os membros da cadeia atuam com empreendedorismo e foco na aprendizagem. Schnittfeld e Busch (2016) afirmam que como as partes interessadas é que avaliam as atividades, isso faz com que a estratégia de negócios da organização seja definida pela percepção dos gestores, que definirão sobre atendimento a demandas específicas e sobre os controles que levarão a práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos.

A gestão de suprimentos se baseia na relação de dependência, entre os membros da cadeia, de diversas atividades que dependem de coordenação e empenha-se em controlar o ambiente e ter previsibilidade e estabilidade (PAULRAJ; CHEN, 2007). Para Pfeffer e Salancik (2003), as principais fontes de controle de uma organização são “a capacidade de empoderar indivíduos para agirem em seu nome e de regular o uso, acesso e alocação de recursos gerados pela organização”. A gestão estratégica de suprimentos passa a gerar vantagem competitiva quando foca na coordenação e nos relacionamentos da cadeia em razão da dependência de recursos (PAULRAJ; CHEN, 2007). Nesse contexto, Paulraj e Chen (2007) sugerem que a teoria da dependência de recursos recomenda um maior destaque na relação comprador-fornecedor com ênfase na cooperação e coordenação entre os membros da cadeia de suprimentos para produzir vantagens recíprocas.

Para Paulraj e Chen (2007), parcerias estratégicas contribuem para o sucesso de

organizações; para a obtenção de recursos únicos e valiosos que as organizações não possuem; e para fomentar recursos “sociais”. Contudo, os autores afirmam que é imprescindível que empresas com demanda variável monitorem previsões de demanda e cronogramas das atividades de forma a reduzir as incertezas (PAULRAJ; CHEN, 2007). Segundo Ireland e Webb (2007), o equilíbrio entre confiança e poder, na cadeia de suprimentos, promove a competitividade cultural e advém de ações tomadas para reduzir as incertezas em torno de ações fundamentadas no poder.

O estudo de Paulraj e Chen (2007) concluiu que há um efeito positivo da estratégia de suprimentos no desempenho do fornecedor e do comprador, o que explicita a vantagem colaborativa entre os elos da cadeia de suprimentos, podendo culminar em vantagem competitiva sustentável para ambas as partes (PAULRAJ; CHEN, 2007). As iniciativas de gerenciamento que asseguram esse efeito são, entre outras, a orientação de relacionamento de longo prazo, a comunicação aberta entre os membros da cadeia de suprimentos e a integração de fornecedores (PAULRAJ; CHEN, 2007). Paulraj e Chen (2007) ainda afirmam que:

“O impacto significativo do desempenho do fornecedor no desempenho do comprador e o efeito indireto significativo da gestão estratégica do fornecimento no desempenho do comprador por meio do desempenho do fornecedor também sugerem que, quando o desempenho do fornecedor melhora, a empresa compradora também se beneficia. Portanto, os parceiros colaborativos precisam compartilhar uma visão comum do futuro e entender que ambos podem obter vantagens sustentáveis ao buscar iniciativas estratégicas que sejam mutuamente benéficas.”

METODOLOGIA

Tipo de pesquisa

A pesquisa deste trabalho possui características de um estudo de caso de abordagem qualitativa. O procedimento de estudo de caso foi adotado, pois trata-se de um estudo referente ao caso da empresa CEMIG, no qual tem-se como objetivo responder à questão de pesquisa de forma a subsidiar a decisão de novas abordagens em relação aos fornecedores. A abordagem qualitativa se deve à característica da coleta de dados que precisa de uma interação entre pesquisador e pesquisados; a obtenção de informações de diferentes fontes, como, por exemplo, entrevistas, relatórios e painéis de resultados de desempenho; e a busca por padrões de associações (CANESQUI, 2009).

Método de estudo

O método de estudo qualitativo utiliza predominantemente dados não numéricos (qualitativos) e não emprega análise estatística na pesquisa (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). Os dados qualitativos analisados podem ser pinturas, filmes, entre outras informações não quantificáveis (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). Esse método possui algumas características básicas, entre elas podem ser citadas: 1. foco na interpretação; 2. ênfase na subjetividade; 3. flexibilidade na condução da pesquisa; 4. foco no processo; e 5. atenção com o contexto da pesquisa (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008).

De acordo com Krippendorff (2004), a análise do conteúdo de textos é uma abordagem qualitativa, ainda que posteriormente esses dados sejam codificados e representados por números. Segundo o autor, a análise do discurso também é uma abordagem qualitativa, sendo esse definido como “texto acima do nível das sentenças” (KRIPPENDORFF, 2004). A análise do discurso possui a tendência de se concentrar na representação de fenômenos particulares, como, por exemplo, na análise de manifestações de racismo, em que podem ser avaliados pontos como surgimento de

minorias e o relato de estereótipos (KRIPPENDORFF, 2004). As abordagens qualitativas que analisam conteúdo, seja de discurso, texto ou outro, tiveram origem embrionária na teoria literária, nas ciências sociais e em estudos críticos (KRIPPENDORFF, 2004).

Neste estudo foi aplicado o método qualitativo como forma de análise do conhecimento do corpo gerencial sobre os objetivos do estudo e as hipóteses levantadas em relação ao desempenho dos fornecedores e o desempenho relacionado ao indicador de qualidade dos serviços – DEC – da CEMIG.

Estudo de caso

Os autores Miles, Huberman e Saldaña (2014), definem caso como “um fenômeno de algum tipo que ocorre em um contexto limitado”. O “caso” é a unidade de análise do pesquisador, já o “fenômeno” pode ser caracterizado como um indivíduo em determinado ambiente (MILES; HUBERMAN; SALDAÑA, 2014). Para exemplificar um caso, Miles, Huberman e Saldaña (2014) apresentam a situação de um professor que dá aula de artes a seus alunos durante um semestre, no qual os alunos realizarão um teste padrão sobre essa matéria, devido a exigências do governo. Nessa situação, para um pesquisador, o professor seria o “coração” da pesquisa, os contextos da pesquisa seriam os alunos e o local da escola, e ainda haveria a limitação de tempo, pois o teste seria aplicado no fim do semestre (MILES; HUBERMAN; SALDAÑA, 2014). Outras definições de caso também são trazidas pelos autores, como, por exemplo, um pequeno grupo, como o de apoio a sobreviventes de câncer de mama; uma organização, como uma empresa de fabricação de chips; um processo, como compras de alimentos para o preparo de refeições; entre outros (MILES; HUBERMAN; SALDAÑA, 2014).

Protocolo de realização do estudo de caso

O protocolo do estudo de caso é composto por perguntas essenciais que serão usadas na coleta dos dados do estudo, e por procedimentos e regras a serem seguidas na utilização do protocolo (YIN, 2018a, p.132-145). Yin (2018a, p.132-145) sugere que o protocolo contenha quatro seções, conforme citação a seguir:

- Seção A: uma visão geral do estudo de caso (objetivos e auspícios, questões do estudo de caso e leituras relevantes sobre o tópico sendo investigado)
- Seção B: procedimentos de coleta de dados (procedimentos para proteger seres humanos, identificação de fontes prováveis de dados, apresentação de credenciais para contatos de campo e outros lembretes logísticos)
- Seção C: perguntas sobre protocolo (as perguntas específicas que o pesquisador do estudo de caso deve manter na coleta de dados e nas fontes potenciais de evidência para abordar cada questão [...])
- Seção D: um esboço provisório do relatório do estudo de caso (por exemplo, formato dos dados, uso e apresentação de outra documentação e informações bibliográficas).

Seguindo a sugestão de Yin (2018a, p. 132-145), foi desenvolvido o protocolo para esse estudo de caso, que pode ser conferido nos tópicos seguintes.

Seção A: Visão Geral

O presente estudo realizou a análise do caso CEMIG. A companhia foi fundada em 1.952 pelo governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, e desde então ocupa posição de vanguarda no setor elétrico (CEMIG, 2020a). Atualmente a CEMIG é o maior grupo integrado do setor de energia elétrica do Brasil e possui reconhecimento por sua competência técnica (CEMIG, 2020b). O grupo possui 96% (noventa e seis por cento) da área de concessão do estado de Minas Gerais, atua em 774 municípios do estado e atende mais de 8 milhões de consumidores (CEMIG, 2020b; CEMIG, 2020c).

A CEMIG possui a missão de “fornecer soluções integradas de energia limpa e acessível à sociedade, de maneira inovadora, sustentável e competitiva” e tem como visão “estar entre os três melhores grupos integrados de energia elétrica do Brasil em governança, saúde financeira, desempenho de ativos e satisfação de clientes” (CEMIG, 2021). Os valores que regem seu trabalho são: respeito à vida; integridade; geração de valor; sustentabilidade e responsabilidade social; comprometimento; e inovação (CEMIG, 2021).

No mercado livre de energia, a empresa possui a fatia de 25% (vinte e cinco por cento) do mercado, sendo o maior fornecedor de energia do segmento, o segundo maior transmissor e o terceiro maior grupo gerador (CEMIG, 2020b). Já no segmento de distribuição, a companhia é o maior grupo de distribuição de energia da América do Sul, com atuação nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e possui uma extensão de rede de 536,562 mil km, onde 108,576 mil km são de rede urbana e 410,486 mil km são de rede rural (CEMIG, 2020d).

Com relação à expansão da capacidade de distribuição, entre os períodos de 2019 e 2023, a companhia pretende investir mais de R\$ 6 bilhões na execução de obras de expansão e reforço nas redes de baixa, média e alta tensão; na substituição de equipamentos; em conexões de novas unidades consumidoras; no combate a fraudes; no aumento da confiabilidade do sistema de distribuição; e na segurança de terceiros (CEMIG, 2020c).

Buscando sempre progredir no quesito eficiência operacional e melhorar os resultados dos indicadores de qualidade, a companhia está desenvolvendo ações relacionadas à organização da logística de serviços de atendimento às emergências e atuando com inspeções e manutenções preventivas em subestações, linhas e redes de distribuição (CEMIG, 2020e). Também realiza investimentos na qualificação de sua força de trabalho, em novas tecnologias e na padronização dos métodos de trabalho, almejando sempre garantir o fornecimento de energia com qualidade e a satisfação de consumidores e clientes (CEMIG, 2020e).

O ano de 2020 é o ano de conclusão do primeiro período do contrato de concessão, que durou 5 anos, e possui tempo total de duração de 30 anos (CEMIG, 2020f). Esse contrato traz dois requisitos que a companhia deve cumprir nesses 5 anos, sustentabilidade econômico-financeira e qualidade do fornecimento (CEMIG, 2020f). Os indicadores relacionados à qualidade foram cumpridos nos 4 primeiros anos do contrato e deve ser cumprido, por força de contrato, também no quinto ano (CEMIG, 2020f). Em relação ao DEC, a companhia tem buscado melhorar a qualidade do fornecimento de energia aos clientes e, por consequência, aumentar sua satisfação com o serviço entregue (CEMIG, 2020f).

Nesse cenário, a CEMIG se torna uma empresa adequada para a aplicação do

estudo proposto, visto que busca garantir a qualidade de energia e, conseqüentemente, a satisfação de seus clientes. Outro importante fator que permite a realização desse estudo é a regulação do programa de pesquisa e desenvolvimento pela ANEEL, o que garante que o trabalho proposto beneficie a sociedade e esteja alinhado ao mesmo tempo com a academia e com os interesses do setor elétrico.

Seção B: Procedimentos

Foram realizadas entrevistas com os gestores dos contratos da CEMIG e com os gestores dos fornecedores que atendem aos serviços de manutenção e obras em redes de distribuição. As entrevistas foram agendadas previamente com duração de aproximadamente 1 hora.

Seção C: Protocolo de Questões

Conforme sugerido por Yin (2018a, p. 140-143), a seção C contém perguntas que refletem a linha de investigação. Os questionários de entrevistas desta pesquisa podem ser consultados nos Apêndices A e B deste documento.

Plano de amostragem

Com um total de 16 gestores CEMIG para os contratos avaliados, a amostra escolhida por conveniência para as entrevistas conteve 6 gestores. Os gestores CEMIG entrevistados possuem o seguinte perfil:

- Sexo: masculino;
- Formação: nível superior;
- Experiência mínima como gestor: 2 anos e 6 meses; e
- Cargo: gerente.

Para a entrevista com os gestores dos fornecedores temos um total de 12 empresas atendendo aos contratos do serviço em questão. As entrevistas ocorreram com os gerentes e coordenadores das empresas fornecedoras em uma amostra de 6

empresas escolhidas por conveniência. Os gestores dos fornecedores entrevistados possuem o seguinte perfil:

- Sexo: 5 masculino e 1 feminino;
- Formação: nível superior;
- Experiência mínima como gestor: 1 ano e 6 meses; e
- Cargo: 5 gerentes e 1 coordenador.

Coleta de dados

Para Neves (1996), em pesquisas qualitativas, o ato de coletar e analisar dados é trabalhoso, gerando um alto gasto de energia para realizar a comparação dos dados. Segundo Gil (2002), para as coletas de dados em estudos de caso são utilizadas diferentes técnicas, por isso o procedimento se torna mais complexo. No entanto, é fundamental a coleta por meio de diferentes procedimentos, como forma de garantir a qualidade dos resultados (GIL, 2002).

Gil (2002) surge que, em relação a coleta de dados, o estudo de caso pode utilizar-se de evidências documentais e de relatos de pessoas, o que torna o estudo de caso mais completo quando comparado a outros tipos de pesquisas.

A forma de coleta de dados utilizada como evidência nesse estudo foi a realização de entrevistas com os gestores da CEMIG e dos fornecedores que prestam os serviços a serem avaliados.

Entrevistas

O tipo de entrevista escolhido para ser aplicado a esta pesquisa foi o de entrevista semi-estruturada com questões abertas. De acordo com Boni e Quaresma (2005), a entrevista semi-estruturada traz uma combinação de perguntas abertas e fechadas, em que deve-se seguir sequência definida de perguntas durante a entrevista. Já para Triviños (1987), a entrevista semi-estruturada é a que se apoia em questões básicas da pesquisa e permite ao pesquisador ampliar essas questões de acordo com as repostas recebidas e as novas hipóteses formuladas a partir dessas. Utiliza-se esse tipo de

entrevista quando há a necessidade de limitar a quantidade de informações recebidas, o que possibilita intervenção do entrevistador para direcionar a entrevista com o objetivo de não se fugir do tema (BONI; QUARESMA, 2005). Como principal vantagem desse tipo de entrevista, Boni e Quaresma (2005) sugerem que ele produz uma amostra da população de maior qualidade.

Neste trabalho foram realizadas um total de 12 entrevistas com gestores de contratos das gerências de serviço de campo da CEMIG e com os gestores dos fornecedores desse serviço

Codificação de Dados

Neste trabalho foi utilizada a codificação de dados como forma de análise de conteúdo. De acordo com Saldaña (2013), em pesquisas qualitativas, um código se apresenta como uma palavra ou frase que captura o sentido dos dados, ou seja, atribui significado ao dado analisado para que, posteriormente, o pesquisador identifique padrões, crie categorias ou desenvolva teorias. O autor ainda afirma que o ato de codificar está entre as etapas de coleta de dados e a análise de dados (SALDAÑA, 2013).

Para Saldaña (2013), um padrão de dados possui como características a similaridade entre eles: a diferença como ocorrem; a frequência com a qual ocorrem; a sequência de ocorrência; a correspondência entre eles; e a relação de causa. Assim sendo, a codificação permite ao pesquisador o agrupamento e a organização dos dados através da identificação de padrões ou características similares entre eles (SALDAÑA, 2013).

Segundo Miles, Huberman e Saldaña (2014), os códigos de padrões buscam identificar: 1. categorias ou temas; 2. causas / explicações; 3. relações entre pessoas; e 4. construções teóricas.

RESULTADOS

Este estudo teve como objetivo avaliar se o desempenho dos fornecedores de serviços de manutenção e obras de redes de distribuição influencia o desempenho do indicador coletivo de continuidade – DEC. Para responder a esse questionamento foram criadas quatro proposições com o objetivo de: i) analisar a colaboração na gestão da cadeia de suprimentos; ii) analisar a relação entre o desempenho da compradora e de seus fornecedores; iii) analisar os indicadores de desempenho dos fornecedores para tomada de decisão; e iv) analisar o risco de interrupção para o desempenho da empresa compradora.

Conforme já citado anteriormente, com o aumento da terceirização, a responsabilidade pela execução da atividade foi transferida ao fornecedor externo e a empresa compradora passou a focar em novas oportunidades, na entrega de maior valor a seus clientes (SILVESTRE et al., 2010) e no aumento do valor agregado de seu produto final (LEOCÁDIO; DÁVILA; DONADEL, 2008). Contudo houve, proporcionalmente, aumento no nível de exposição corporativa com eventos incertos com fornecedores (ZSIDISIN; PANELLI; UPTON, 2000). Com isso, o risco de fornecimento torna-se evidente quando, em um relacionamento comprador-fornecedor, a compra da empresa compradora tem algum grau de dependência desse fornecedor (ZSIDISIN; PANELLI; UPTON, 2000).

Nossos achados mostram que, na relação comprador-fornecedor, a colaboração é utilizada como forma de alcançarem os resultados esperados por ambas as partes, principalmente através do apoio do comprador quando o fornecedor apresenta algum problema nas entregas. Conforme estudo de Paulraj e Chen (2007), a Teoria da Dependência de Recursos recomenda um maior destaque na relação comprador-fornecedor com ênfase na cooperação e coordenação entre os membros da cadeia de suprimentos para produzir vantagens recíprocas, o que mostra que a gestão dessa cadeia de suprimentos está alinhada à Teoria. Os autores ainda sugerem que “parceiros colaborativos precisam compartilhar uma visão comum do futuro e entender que ambos podem obter vantagens sustentáveis ao buscar iniciativas estratégicas que sejam mutuamente benéficas” (PAULRAJ; CHEN, 2007).

O estudo apresenta evidências de que o desempenho dos fornecedores afeta diretamente o desempenho da compradora, o que é demonstrado tanto na percepção dos entrevistados quanto nas métricas de desempenho aplicadas aos fornecedores. Como a avaliação das atividades é realizada pelas partes interessadas, a estratégia de negócios da organização acaba sendo definida pela percepção dos gestores, que estabelecerão sobre o atendimento de demandas específicas e sobre os controles que levarão a práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos (SCHNITTFELD; BUSCH, 2016). Assim, a medição do desempenho permite, além da quantificação do desempenho, a identificação de sucesso e o potencial das estratégias de gestão aplicadas, o que contribui para a melhora do desempenho da organização e na gestão de negócios (CHAN, 2003).

Através da análise de indicadores de desempenho pode-se observar que os indicadores de desempenho dos fornecedores foram criados a partir do desdobramento de indicadores da empresa compradora. Essa vinculação é essencial para a visão geral da cadeia de suprimentos e tomadas de decisão baseadas nessas informações (ANAND; GROVER, 2015). Ribeiro, Vasconcelos e Rocha (2019) sugerem que a escolha de indicadores de desempenho deve estar relacionada com objetivos estratégicos da organização e relações de causa e efeito. Com isso, apesar da cesta de indicadores dos fornecedores não ser composta pelos indicadores de continuidade da ANEEL, os indicadores que a compõem impactam diretamente nos resultados de indicadores da distribuidora, pois refletem os componentes da duração de uma interrupção, de frequência de interrupção, de segurança, entre outros. Isso significa que se os indicadores mostram melhora de desempenho do fornecedor, conseqüentemente os indicadores de desempenho da empresa compradora também terão melhora em seus resultados. Essa afirmação pode ser validada através do estudo de Paulraj e Chen (2007), no qual sugerem que “quando o desempenho do fornecedor melhora, a empresa compradora também se beneficia”.

Foi demonstrado também que interrupções de fornecimento dos serviços contratados afetam negativamente o desempenho da distribuidora devido à alta dependência de seus fornecedores, podendo causar perdas financeiras, operacionais e de imagem. Por isso, para implementar controles relacionados às incertezas, é

necessário o entendimento do exercício de poder e confiança nos membros da cadeia de suprimentos (SCHNITTFELD; BUSCH, 2016). Para Teagarden (2009), quando a marca e a reputação são importantes para a organização, deve-se investir no desenvolvimento de padrões, habilidades e controles globais dentro da rede de suprimentos para garantir a manutenção de sua integridade.

A dependência comprador-fornecedor ficou explícita nas entrevistas. De acordo com o trabalho sobre Teoria da Dependência de Recursos de Pfeffer e Salancik (2003), quanto mais um participante da organização, externo ou não, fornece recursos críticos e escassos, aumenta seu controle e influência sobre a organização. Com mais de 90% da força de trabalho desse setor terceirizada, isso mostra claramente a influência dos resultados dos fornecedores nos resultados da empresa compradora.

A partir de toda a análise realizada é possível concluir que há evidências de que o desempenho dos fornecedores de serviços de manutenção e obras de redes de distribuição influencia o desempenho do indicador coletivo de continuidade – DEC. Contudo não é possível afirmar a magnitude dessa influência, visto que existem outros fatores que afetam o resultado desse indicador como a necessidade de construção de subestações; dupla alimentação ou aquisição de novos equipamentos para a rede (CEMIG, 2020c).

Como contribuição, este estudo sugere que a adoção das práticas indicadas, a seguir, pela literatura, podem trazer benefícios ao relacionamento comprador-fornecedor e na mitigação dos riscos:

- i) Desenvolvimento de resiliência na gestão da cadeia de suprimentos com foco em estrutura interna de compras, documentação de lições aprendidas (ocorrências, ações tomadas e resultados) e gestão de riscos (PEREIRA; DA SILVA, 2018);
- ii) Aprimoramento do canal de comunicação comprador-fornecedor de forma a torná-lo mais simples e ágil (PEREIRA; DA SILVA, 2018);
- iii) Aprimoramento da colaboração entre comprador e fornecedor, principalmente em assuntos/decisões que impactam a cadeia (PEREIRA; DA SILVA, 2018);
- iv) Melhorar a integração comprador-fornecedor por meio de sistemas de informação (LIMA; MARIANO, 2016);

- v) Segmentar ou regionalizar a cadeia de suprimentos (CHOPRA; SODHI, 2014);
- vi) Adoção de fornecedor backup que conseguisse absorver interrupções de fornecimento de outros fornecedores e ao mesmo tempo tivesse um contrato contínuo com garantia de produtividade mínima com a contratante (CHOPRA; SODHI, 2014);
- vii) Desenvolver fornecedores para itens estratégicos (ZSIDISIN; PANELLI; UPTON, 2000); e
- viii) Prospectar novos fornecedores (CONCEIÇÃO; GAZOLLA; DÍAZ, 2001).

AVALIAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO (PTT)

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores PROF. DR. OCTAVIO RIBEIRO DE MENDONCA NETO e PROF. DR. HENRIQUE FORMIGONI analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA3.

Quadro 1.

Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação		75,0

"

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDEL-MAKSOU, Ahmed; DUGDALE, David; LUTHER, Robert. Non-financial performance measurement in manufacturing companies. *The British Accounting Review*, [s.l.], v. 37, n. 3, p. 261-297, 2005.

AHMAD, Kamilah; ZABRI, Shafie Mohamed. The application of non-financial performance measurement in Malaysian manufacturing firms. *Procedia Economics and Finance*, Kuantan, v. 35, p. 476-484, 2016.

AIRMIC; ALARM; IRM. A structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the requirements of ISO 31000. Londres: The Public Risk Management Association, 2010.

ALVES FILHO, Alceu Gomes et al. Pressupostos da gestão da cadeia de suprimentos: evidências de estudos sobre a indústria automobilística. *Gestão & Produção*, v. 11, n. 3, p. 275-288, 2004.

ANAND, Neeraj; GROVER, Neha. Measuring retail supply chain performance: Theoretical model using key performance indicators (KPIs). *Benchmarking*, v. 22, n. 1, p. 135–166, 2015.

ANEEL. Qualidade na Distribuição. 2016a. Disponível em: <<https://www.aneel.gov.br/qualidade-na-distribuicao>>. Acesso em: 23 mar. 2020.

ANEEL. Qualidade do Serviço. 2016b. Disponível em: <<https://www.aneel.gov.br/qualidade-do-servico2>>. Acesso em: 23 mar. 2020.

ANEEL. Regulação dos Serviços de Distribuição. 2015. Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/regulacao-da-distribuicao?p_p_id=101_INSTANCE_nHNpDfkNeRpN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=>>. Acesso em: 23 mar. 2020.

ANEEL. Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica. 2018. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/documents/656827/14866914/Módulo_8-Revisão_10/2f7cb862-e9d7-3295-729a-b619ac6baab9>. Acesso em: 27 set. 2020.

ANWAR, Jamil; SHAH, Said; HASNU, Saf. Business Strategy and Organizational Performance : Measures and Relationships. *Pakistan Economics and Social Review*, v. 54, n. 1, p. 97–122, 2016.

AUTRY, Chad W.; GOLICIC, Susan L. Evaluating buyer-supplier relationship-performance spirals: A longitudinal study. *Journal of Operations Management*, [s.l.], v. 28, n. 2, p. 87–100, 2010.

AZEVEDO, Pedro Lins de. Custos de Transação e Desempenho Contratual: o Caso da Terceirização da Atividade de Manutenção em Refinarias da Petróleo Brasileiro S.A. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração)–Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015.

BARDIN, Laurence. *Análise de Conteúdo*. 1 ed. reimp. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARNEY, Jay. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, [s.l.], v. 17, n. 1, p. 99–120, 1991.

BARNEY, Jay B. Resource-based theories of competitive advantage : A ten- year retrospective on the resource-based view. *Journal of Management*, [s.l.], v. 27, p. 643–650, 2001.

BARNEY, Jay; WRIGHT, Mike; KETCHEN JR, David J. The resource-based view of the firm: Ten years after 1991. *Journal of Management*, [s.l.], v. 27, p. 625–641, 2001.

BEHESHTI, Hooshang M. et al. Supply chain integration and firm performance: An empirical study of Swedish manufacturing firms. *Competitiveness Review*, [s.l.], v. 24, n. 1, p. 20–31, 2014.

BLANCHARD, Dave. The dark side of the supply chain: manufacturers are being called to take responsibility for every link in their extended supply chains. *Industry Week*, [s.l.], v. 264, n. 8, p. 29, 2015.

BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar : como fazer entrevistas em Ciências Sociais. Em *Tese*, [s.l.], v. 2, n. 1, p. 68–80, 2005.

BRASIL. Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária; altera as Leis nº s 10.438, de 26 de abril de 2002, 12.111, de 9 de dezembro de 2009, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de março de 2004; revoga dispositivo da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 14 jan. 2013. Edição 9, seção 1, p. 1.

BRASIL. Decreto nº 8.461, de 2 de junho de 2015. Regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica, de que trata o art. 7º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e o art. 4º -B da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. *Diário Oficial da União*, Brasília, 03 jun. 2015. Seção 1, p. 4.

BREWER, Peter C.; SPEH, Thomas W. Using the Balanced Scorecard To Measure Supply Chain Performance. *Journal of Business Logistics*, v. 21, n. 1, p. 75–93, 2000.

BROUHERS, Keith D.; BROUHERS, Lance Eliot; WILKINSON, Timothy J. Strategic alliances: Choose your partners. *Long Range Planning*, [s.l.], v. 28, n. 3, p. 18–25, 1995.

BURGESS, Kevin; SINGH, Prakash J.; KOROGLU, Rana. Supply chain management: A structured literature review and implications for future research. *International Journal of Operations and Production Management*, [s.l.], v. 26, n. 7, p. 703–729, 2006.

CALLADO, Antonio André Cunha; CALLADO, Aldo Leonardo Cunha; DE ANDRADE, Luciano Pires. Padrões de utilização de indicadores de desempenho não- financeiros: Um estudo exploratório nas empresas de Serra Talhada/PE. *Associação Brasileira de Custos*, [s.l.], v. 3, n. 2, p. 1–26, 2008.

CANESQUI, Ana Maria. Pesquisas qualitativas em nutrição e alimentação. *Revista de Nutricao*, [s.l.], v. 22, n. 1, p. 125–139, 2009.

CAO, Mei; ZHANG, Qingyu. Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and firm performance. *Journal of Operations Management*, [s.l.], v. 29, n. 3, p. 163–180, 2011.

CARNEIRO, Jorge; ROCHA, Angela da; SILVA, Jorge Ferreira da. A critical analysis of measurement models of export performance. *BAR - Brazilian Administration Review*, [s.l.], v. 4, n. 2, p. 1–19, 2007.

CEMIG. Cemig Online - Ronaldo e presidente falam sobre o DEC. Belo Horizonte, Brasil, jul. 2020f.

CEMIG. Distribuição. Disponível em: <http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/nossos_negocios/Paginas/distribuicao.aspx>. Acesso em: 5 jul. 2020d.

CEMIG. Divulgação de Resultados. Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/716a131f-9624-452c-9088-0cd6983c1349/e46f8119-c147-4ddb-bfbb-d3cc65f9ca00_e6d8baf1-18f6-4a94-ba09-96b5975af459_earnings_1t20_alterado.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2020e.

CEMIG. Energia. Disponível em: <http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/nossos_negocios/Energia/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 5 jul. 2020b.

CEMIG. Marca CEMIG. Disponível em: <http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/Nossa_Historia/Paginas/marcas_cemig.aspx>. Acesso em: 5 jul. 2020a.

CEMIG. Programa de Investimentos. Disponível em: <<http://ri.cemig.com.br/a-cemig/programa-de-investimentos/>>. Acesso em: 5 jul. 2020c.

CEMIG. Quem Somos. Disponível em: <<https://www.cemig.com.br/quem-somos/>>. Acesso em: 22 fev. 2021.

CESAR, Ana Maria Roux Valentine Coelho; ANTUNES, Maria Thereza Pompa. A Utilização do Método do Estudo de Caso em Pesquisas da Área de Contabilidade. In: ENCONTRO DA ANPAD, 32, 2008, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2008. p. 1-15.

CHAE, Bongsug Kevin. Developing key performance indicators for supply chain: An industry perspective. *Supply Chain Management*, [s.l.], v. 14, n. 6, p. 422–428, 2009.

CHAN, Felix T. S. Performance Measurement in a Supply Chain. *International Journal Advanced Manufacturing Technology*, [s.l.], v. 21, n. 7, p. 534–548, 2003.

CHOPRA, Sunil; SODHI, Manmohan S. Reducing the Risk of Supply Chain Disruptions. *MIT Sloan Management Review*, v. 55, n. 3, p. 72-80, 2014.

CHRISTOPHER, Martin. *Logistics & Supply Chain Management*. 4th ed. London: Person Education Limited, 2011.

CLARO, Danny Pimentel; CLARO, Priscila Borin de Oliveira. Gerenciando Relacionamentos Colaborativos Com Fornecedores. *Revista de Administração de Empresas*, [s.l.], v. 44, n. 4, p. 68–79, 2004.

CONCEIÇÃO, Samuel Vieira; GAZOLLA, Eduardo C. de Sá; DÍAZ, Estela Pérez. Global Supply Chain Management in Emerging Markets. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT SOCIETY, 12, 2001, Orlando. Anais... Miami: POMS, 2001. p. 1-7. Disponível em: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.574.4048&rep=rep1&type=pdf>. Acesso em: 13 junho 2021.

COOPER, Martha C.; LAMBERT, Douglas M.; PAGH, Janus D. Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. *The International Journal of Logistics Management*, [s.l.], v. 8, n. 1, p. 1–14, 1997.

CORRÊA, João Ederson; MELLO, Carlos Henrique Pereira; TURRIONI, João Batista. Efficient consumer response (ECR) e a tecnologia de armazenagem, movimentação de materiais e automação logística. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 34, 2014, Curitiba. Anais... Curitiba: ABEPRO, 2014. p. 1-16.

COSTA, José Fabiano da Serra; BRAZIL, Celso Henrique Aragão; OLIVEIRA, Monica Barboza de. Metodologia multicritério e ECR: utilização no mercado varejista. *Production*, [s.l.], v. 13, n. 2, p. 114–122, 2003.

COTI-ZELATI, Paolo Edoardo; MOORI, Roberto Giro. O papel da colaboração no desempenho da gestão da cadeia de suprimentos: um estudo sobre o café orgânico. *Organizações Rurais & Agroindustriais*, Lavras, v. 17, n. 2, p. 195–208, 2015.

CRAIGHEAD, Christopher W. et al. The Severity of Supply Chain Disruptions: Design Characteristics and Mitigation Capabilities. *Decision Sciences*, [s.l.], v. 38, n. 1, p. 131–156, 2007.

CSCMP. Supply Chain Management Definitions and Glossary. 2013. Disponível em: <https://cscmp.org/CSCMP/Academia/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921>. Acesso em: 05 abr. 2020.

DALFOVO, Michael Samir; LANA, Rogério Adilson; SILVEIRA, Amélia. Métodos quantitativos e qualitativos: um resgate teórico. *Revista Interdisciplinar Científica Aplicada*, Blumenau, n. 4, p. 1–13, 2008.

DAS, Tushar K.; TENG, Bing-Sheng. A resource-based theory of strategic alliances. *Journal of Management*, [s.l.], v. 26, n. 1, p. 31–61, 2000.

DAVIS, Tom. Effective Supply Chain Management. *Sloan Management Review*, [s.l.], v. 34, p. 35–46, 1993.

DEL CORSO, Jansen Maia; DA SILVA, Wesley Vieira; SANDRINI, Giulliano. Alianças estratégicas e vantagem competitiva: uma visão analítica da cadeia de fornecedores. REGE Revista de Gestão, São Paulo, v. 12, n. 4, p. 17–31, 2005.

DOMENEK, Antonio Carlos.; MOORI, Roberto Giro; ZILBER, Moisés Ari. A colaboração na cadeia de suprimentos e seu impacto no desempenho operacional. In: SEMEAD, 18, 2015, São Paulo. Anais...São Paulo: USP, 2015. p. 1-16.

DOS SANTOS, Evanir Aguiar. Alinhamento entre as estratégias de negócio e de tecnologia de informação: como implementar sistemas de informação em pequenas empresas. Dissertação (Mestrado em Economia)–Universidade Federal do Rio Grande Do Sul, Porto Alegre, 2016.

DUBEY, Rameshwar et al. Sustainable supply chain management: framework and further research directions. Journal of Cleaner Production, [s.l.], v. 142, p. 1119–1130, 2017.

DURSKI, Gislene Regina. Avaliação do desempenho em cadeias de suprimentos. Revista FAE, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 27–38, 2003.

EIRIZ, Vasco. Proposta de tipologia sobre alianças estratégicas. Revista de Administração Contemporânea, [s.l.], v. 5, n. 2, p. 65–90, 2001.

EISENHARDT, Kathleen M. Building Theories from Case Study Research. The Academy of Management Review, [s.l.], v. 14, n. 4, p. 532–550, 1989.

ELLIS, Scott C.; HENRY, Raymond M.; SHOCKLEY, Jeff. Buyer perceptions of supply disruption risk: A behavioral view and empirical assessment. Journal of Operations Management, [s.l.], v. 28, n. 1, p. 34–46, 2010.

ELLRAM, Lisa. M.; HENDRICK, Thomas. E. Partnering characteristics: a dyadic perspective. Journal of Business Logistics, [s.l.], v. 16, n. 1, p. 41–64, 1995.

EMBERSON, Caroline; STOREY, John. Buyer-supplier collaborative relationships: Beyond the normative accounts. Journal of Purchasing and Supply Management, [s.l.], v. 12, n. 5, p. 236–245, 2006.

EVANGELISTA, Rita de Cássia Bitencourt. Definição de um modelo de gestão estratégica da terceirização face às exigências regulatórias no segmento de distribuição de energia elétrica. 2010. Dissertação (Mestrado em Regulação da Indústria da Energia)–Universidade Salvador, Salvador, 2010.

FERREIRA, Rafael Gomes. Definição e Monitorização de Indicadores Chave de Desempenho (KPI) para Controlo de Operações na Indústria Corticeira. Dissertação (Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica)–Universidade do Porto, Porto, 2019.

FORKER, Laura B. Factors affecting supplier quality performance. Journal of Operations Management, [s.l.], v. 15, n. 4, p. 243–269, 1997.

FUGATE, Brian; SAHIN, Funda; MENTZER, John T. Supply chain management coordination mechanisms. *Journal of business logistics*, [s.l.], v. 27, n. 2, p. 129-161, 2006.

GIL, Antonio Carlos. *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GITMAN, Lawrence J. *Princípios de Administração Financeira*. 12 ed. Tradução Allan Vidigal Hastings. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

GRANT, Robert M. The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. *California Management Review*, [s.l.], v. 33, n. 3, p. 114–135, 1991.

HARLAND, Christine M. Supply chain management: relationships, chains and networks. *British Journal of management*, [s.l.], v. 7, p. S63-S80, 1996.

HE, Jian et al. A real-option approach to mitigate disruption risk in the supply chain. *Omega*, [s.l.], v. 88, p. 133-149, 2019.

HE, Yuanqiong et al. Re-examining the effects of supplier integration on operations performance: a relational view. *International Journal of Operations and Production Management*, [s.l.], v. 37, n. 12, p. 1702–1721, 2017.

IMRIE, Robert; MORRIS, Jonathan. A review of recent changes in buyer-supplier relations. *Omega*, [s.l.], v. 20, n. 5-6, p. 641-652, 1992.

IRELAND, R. Duane; WEBB, Justin W. A multi-theoretic perspective on trust and power in strategic supply chains. *Journal of Operations Management*, [s.l.], v. 25, n. 2, p. 482-497, 2007.

JOHNSON, M. Eric. Learning from toys: Lessons in managing supply chain risk from the toy industry. *California Management Review*, [s.l.], v. 43, n. 3, p. 106-124, 2001.

JOHNSTON, David A. et al. Effects of supplier trust on performance of cooperative supplier relationships. *Journal of Operations Management*, [s.l.], v. 22, n. 1, p. 23-38, 2004.

JUNG, Kooyul; LIM, Youngdeok; OH, Joongsan. A model for measuring supplier risk: Do operational capability indicators enhance the prediction accuracy of supplier risk?. *British Journal of Management*, Oxford, v. 22, n. 4, p. 609-627, 2011.

KAERCHER, Adi Regina; DA LUZ, Daniel Fonseca. *Gerenciamento de riscos: do ponto de vista da gestão da produção*. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2017.

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. *A estratégia em ação: balanced scorecard*. Tradução Luiz Euclides Trindade Frazão Filho. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

KING, Adelaide Wilcox; ZEITHAML, Carl P. Competencies and firm performance: Examining the causal ambiguity paradox. *Strategic Management Journal*, [s.l.], v. 22, n. 1, p. 75-99, 2001.

KLEINDORFER, Paul R.; SAAD, Germaine H. Managing disruption risks in supply chains. *Production And Operations Management*, [s.l.], v. 14, n. 1, p. 53-68, 2005.

KRAKAWER, Patrícia Viveiros Castro; JUSSANI, Ailton Conde; DE VASCONCELLOS, Eduardo Pinheiro Gondin. A utilização de alianças estratégicas na internacionalização de pequenas e médias empresas: estudo de caso em uma empresa brasileira de tecnologia da informação. *REGE-Revista de Gestão*, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 299-311, 2013.

KRAUSE, Daniel R.; HANDFIELD, Robert B.; TYLER, Beverly B. The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement. *Journal of Operations Management*, [s.l.], v. 25, n. 2, p. 528-545, 2007.

KRIPPENDORFF, Klaus. *Content analysis: an introduction to its methodology*. 2nd ed. [s.l.] Sage Publications, 2004.

KUMAR, Uday et al. Maintenance performance metrics: a state-of-the-art review. *Journal of Quality in Maintenance Engineering*, [s.l.], v. 9, n. 3, p. 233-277, 2013.

KUMAR, Vikas; BATISTA, Luciano; MAULL, Roger. The impact of operations performance on customer loyalty. *Service Science*, [s.l.], v. 3, n. 2, p. 158-171, 2011.

LATOURE, Almar. Trial by fire: A blaze in Albuquerque sets off major crisis for cell-phone giants. *The Wall Street Journal*, Nova York, 29 jan. 2001. Disponível em: <https://www.wsj.com/articles/SB980720939804883010>. Acesso em: 18 fev. 2020.

LAVY, Sarel; GARCIA, John A.; DIXIT, Manish K. KPIs for facility's performance assessment, Part II: identification of variables and deriving expressions for core indicators. *Facilities*, [s.l.], v. 32, n. 5, p. 275-294, 2014.

LEOCÁDIO, Leonardo; DÁVILA, Guillermo Antonio; DONADEL, André Coelho. Evolução da terceirização estratégica diante da gestão por processo. In: *SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO, LOGÍSTICA E OPERAÇÕES INTERNACIONAIS*, 11, 2008, São Paulo. Anais... São Paulo: FGV, 2008. p.1-12.

LIMA, Danilo Nascimento; MARIANO, Enzo Barberio. Indicadores de resiliência da cadeia de suprimentos: estado da arte. In: *SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO*, 23, 2016, Bauru. Anais... Bauru: UNESP, 2016. p.1-13.

LIN, Yini; WU, Lei-Yu. Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance under the resource-based view framework. *Journal of Business Research*, [s.l.], v. 67, n. 3, p. 407–413, 2014.

LOCKAMY III, Archie. Assessing disaster risks in supply chains. *Industrial Management and Data Systems*, [s.l.], v. 114, n. 5, p. 755–777, 2014.

LOPES, Arleson Eduardo Monte Palma et al. Dependência de recursos e custos de transação: rumo a um modelo convergente. *Gestão & Produção*, São Carlos, v. 24, n. 4, p. 806–813, 2017.

LUMMUS, Rhonda R.; VOKURKA, Robert J. Defining supply chain management: a historical perspective and practical guidelines. *Industrial Management & Data Systems*, [s.l.], v. 99, n. 1, p. 11–17, 1999.

MAGALHÃES, Emerson Felipe Araujo. Modelagem e Simulação de Indicadores de Continuidade: Ferramenta auxiliar para a manutenção em redes de distribuição de energia elétrica. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia Industrial)–Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017.

MANOEL, Caio Augusto Silva; HAYASHI, Carmino; SILVA, Leonardo Henrique de Almeida e. A importância da ANEEL na prestação dos serviços de energia elétrica no Brasil. *Research, Society and Development, Vargem Grande Paulista*, v. 7, n. 7, p. 1-17, 2018.

MARINHO, Laiany Rodrigues; ARAGÃO, João Paulo Santos; FONTANA, Marcele Elisa. Proposição de medidas para avaliar o desempenho de operações de armazenagem no fluxo reverso. *Revista Produção Online, Florianópolis*, v. 18, n. 3, p. 963-994, 2018.

MASON, Katy J.; LEEK, Sheena. Learning to build a supply network: an exploration of dynamic business models. *Journal of Management Studies*, [s.l.], v. 45, n. 4, p. 774-799, 2008.

MATITZ, Queila Regina Souza; BULGACOV, Sergio. O conceito desempenho em estudos organizacionais e estratégia: um modelo de análise multidimensional. *Revista de Administração Contemporânea, Curitiba*, v. 15, n. 4, p. 580-607, 2011.

MENTZER, John T. et al. Defining supply chain management. *Journal of Business logistics*, [s.l.], v. 22, n. 2, p. 1-25, 2001.

MILES, Matthew B.; HUBERMAN, A. Michael; SALDAÑA, Johnny. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd ed. [s.l.] Sage Publications, 2014.

MIRANDA, Ludiany Barbosa Sena; SANTOS, Nalbia de Araújo; DE ALMEIDA, Fernanda Maria. Gestão de riscos de contratos da terceirização no setor público. *Revista Contabilidade Vista & Revista, Belo Horizonte*, v. 30, n. 2, p. 143–170, 2019.

MOHAMAD, Rosnani; ISMAIL, Suhaiza; SAID, Julia Mohd. Performance indicators for public private partnership (PPP) projects in Malaysia. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, [s.l.], v. 34, n. 2, p. 137–152, 2018.

NDUBISI, Nelson Oly; UMAR, Setiadi. Outsourcing: Reap the fruit; contain the “bad apple”. *Journal of Business Strategy*, [s.l.], v. 39, n. 5, p. 50–55, 2018.

NEVES, José Luis. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. *Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo*, v. 1, n. 3, p. 1-5, 1996.

NORRMAN, Andreas; JANSSON, Ulf. Ericsson's proactive supply chain risk management approach after a serious sub-supplier accident. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, [s.l.], v. 34, n. 5, p. 434–456, 2004.

NYAMEBOAME, Joseph; HADDUD, Abubaker. Exploring the impact of outsourcing on organizational performance. *Journal Of Global Operations And Strategic Sourcing*, [s.l.], v. 10, n. 3, p. 362–387, 2017.

OLIVEIRA, Felipe Pagiola; ZANQUETTO FILHO, Helio. Gestão do relacionamento comprador-fornecedor em ambientes com contratos estruturados: o caso de uma grande multinacional. *REGE-Revista de Gestão*, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 659-673, 2011.

OLIVEIRA, Lucas Kerr de. Energia como recurso de poder na política internacional: geopolítica, estratégia e o papel do Centro de Decisão Energética. 2012. Tese (Doutorado em Ciência Política)–Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

PAULRAJ, Antony; CHEN, Injazz J. Environmental uncertainty and strategic supply management: a resource dependence perspective and performance implications. *Journal of Supply Chain Management*, [s.l.], v. 43, n. 3, p. 29-42, 2007.

PEREIRA, Carla Roberta; DA SILVA, Andrea Lago. Rumo a cadeias resilientes. *GV Executivo*, [s.l.], v. 17, n. 1, p. 34-36, 2018.

PFEFFER, Jeffrey; SALANCIK, Gerald R. The external control of organizations: A resource dependence perspective. Reimpressão. Stanford: Stanford University Press, 2003.

POPPO, Laura; ZENGER, Todd. Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements?. *Strategic Management Journal*, [s.l.], v. 23, p. 707-725, 2002.

REVILLA, Elena; KNOPPEN, Desirée. Building knowledge integration in buyer-supplier relationships: The critical role of strategic supply management and trust. *International Journal of Operations & Production Management*, [s.l.], v. 35, n. 10, p. 1408–1436, 2015.

REZENDE, Sérgio Fernando Loureiro; LIMA, Walmir Marques de Andrade; VERSIANI, Ângela França. Evolução de conhecimentos no relacionamento comprador-fornecedor. *Revista de Administração Contemporânea*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 39-58, 2012.

RIBEIRO, Maitê Garcia Cruz; MACEDO, Marcelo Álvaro da Silva; MARQUES, José Augusto Veiga da Costa. Análise da relevância de indicadores financeiros e não financeiros na avaliação de desempenho organizacional: um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. *Revista de Contabilidade e Organizações*, São Paulo, v. 6, n. 15, p. 60-79, 2012.

RIBEIRO, Maria Luísa; VASCONCELOS, Maria Luísa; ROCHA, Fátima. Monitoring performance indicators in the Portuguese hospitality sector. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, [s.l.], v. 31, n. 2, p. 790–811, 2019.

RODRÍGUEZ, Carmen Elena Patiño. Análise de risco em operações de "offloading" – um modelo de avaliação probabilística dinâmica para a tomada de decisão. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia) –Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

SALDAÑA, Johnny. The coding manual for qualitative researchers. 2nd ed. London: Sage Publications, 2013.

SANTIAGO, Paulo Messias. Análise dos fatores que afetam os indicadores de continuidade em uma rede de distribuição de energia: estudo de caso baseado na termografia. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)–Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

SCHNITTFELD, Nicole Luisa; BUSCH, Timo. Sustainability management within supply chains – a resource dependence view. *Business Strategy and The Environment*, [s.l.], v. 25, n. 5, p. 337-354, 2016.

SEKARAN, Uma; BOUGIE, Roger. Research methods for business: a skill building approach. 7th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2016.

SELLITTO, Miguel Afonso et al. Análise de risco e classificação de fornecedores em uma cadeia de suprimentos. *Engevista*, [s.l.], v. 15, n. 2, p. 202-213, 2013.

SHEFFI, Yossi. The value of CPFR. In: RIRL Conference Proceedings Lisbon. Anais...Lisboa: 2002.

SILVA, Minelle Enéas da et al. Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável: entendendo o discurso brasileiro. In: ENCONTRO DA ANPAD, 37, 2013, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2013. p. 1-16.

SILVESTRE, Bruno dos Santos et al. Privatização: bom ou ruim? Lições do setor de distribuição de energia elétrica do nordeste brasileiro. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 50, n. 1, p. 94-111, 2010.

SKIPPER, Joseph B.; HANNA, Joe B. Minimizing supply chain disruption risk through enhanced flexibility. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, [s.l.], v. 39, n. 5, p. 404–427, 2009.

SLUIS, Stephan; DE GIOVANNI, Pietro. The selection of contracts in supply chains: an empirical analysis. *Journal of Operations Management*, [s.l.], v. 41, p. 1-11, 2016.

SMITH, Thomas M.; REECE, James S. The relationship of strategy, fit, productivity, and business performance in a services setting. *Journal of Operations Management*, [s.l.], v. 17, n. 2, p. 145-161, 1999.

SOUZA, Leonardo Leocádio Coelho de; MALDONADO, Mauricio Uriona; RADOS, Gregorio Jean Varvakis. Gestão da terceirização no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 188-201, 2011.

STANK, Theodore P.; GOLDSBY, Thomas J.; VICKERY, Shawnee K. Effect of service supplier performance on satisfaction and loyalty of store managers in the fast food industry. *Journal of Operations Management*, [s.l.], v. 17, n. 4, p. 429-447, 1999.

STEWART, Gordon. Supply chain performance benchmarking study reveals keys to supply chain excellence. *Logistics Information Management*, [s.l.], v. 8, n. 2, p. 38–44, 1995.

SWINK, Morgan; NARASIMHAN, Ram; WANG, Cynthia. Managing beyond the factory walls: effects of four types of strategic integration on manufacturing plant performance. *Journal of Operations Management*, [s.l.], v. 25, n. 1, p. 148-164, 2007.

TADEU, José Carlos; GUIMARÃES, Eloísa Helena Rodrigues. O Desafio dos Gestores na Superação dos Riscos Inerentes à Gestão da Terceirização: Estudo de Caso em uma Instituição Federal de Ensino. *REUNIR: Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade*, [s.l.], v. 7, n. 1, p. 49–64, 2017.

TAN, Keah-Choon; KANNAN, Vijay R.; HANDFIELD, Robert B. Supply chain management: supplier performance and firm performance. *International Journal of Purchasing & Materials Management*, [s.l.], v. 34, n. 3, p. 2, 1998.

TEAGARDEN, Mary B.; HINRICHS, Merle A. Learning from toys: reflections on the 2007 recall crisis. *Thunderbird International Business Review*, [s.l.], v. 51, n. 1, p. 5-17, 2009.

THOMAS, Douglas J.; GRIFFIN, Paul M. Coordinated supply chain management. *European Journal of Operational Research*, [s.l.], v. 94, n. 1, p. 1-15, 1996.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. *Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em educação*. São Paulo: Atlas, 1987.

UM, Juneho et al. Product variety management and supply chain performance: A capability perspective on their relationships and competitiveness implications. *International Journal of Production Economics*, [s.l.], v. 187, p. 15-26, 2017.

VARGAS, Sandra Belloli De et al. Indicadores não-financeiros de avaliação de desempenho: análise de conteúdo em relatórios de administração de empresas de telecomunicações. *Sociedade, Contabilidade e Gestão*, v. 11, n. 1, p. 84–102, 2016.

VEREECKE, Ann; MUYLLE, Steve. Performance improvement through supply chain collaboration in Europe. *International Journal of Operations & Production Management*, [s.l.], v. 26, n. 11, p. 1176–1198, 2006.

VESELOVSKÁ, Lenka. Supply chain disruptions in the context of early stages of the global COVID-19 outbreak. *Problems and Perspectives in Management*, v. 18, n. 2, p. 490-500, 2020.

VIEIRA, Obed Leite. *Metodologia para a inclusão dos indicadores coletivos de continuidade no planejamento da rede de distribuição*. Dissertação (Programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019.

VIVALDINI, Mauro. Influenciadores da Gestão Colaborativa em Cadeias de Suprimentos. *Revista Administração em Diálogo*, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 95-114, 2017.

XU, Jianxin. Managing the risk of supply chain disruption: towards a resilient approach of supply chain management. In: 2008 ISECS International Colloquium On Computing, Communication, Control, And Management. IEEE, 2008. p. 3-7.

XU, Lei; BEAMON, Benita M. Supply chain coordination and cooperation mechanisms: an attribute-based approach. *Journal of Supply Chain Management*, [s.l.], v. 42, n. 1, p. 4-12, 2006.

YIN, Robert K. *Case study research and applications: design and methods*. 6th ed. Los Angeles: Sage Publications, 2018a.

YIN, Robert K. Tutorial 1.1. In: YIN, Robert K. *Case study research and applications: design and methods*. 6th ed. Los Angeles: Sage Publications, 2018b. p. 1–3. Disponível em: https://study.sagepub.com/system/files/tutorial1.1_new_0.docx. Acesso em: 19 jul. 2020.

ZSIDISIN, George A.; PANELLI, Alex; UPTON, Rebecca. Purchasing organization involvement in risk assessments, contingency plans, and risk management: an exploratory study. *Supply chain management: an international journal*, [s.l.], v. 5, n. 4, p. 187–197, 2000.